

A DISCIPLINA QUÍMICA: CURRÍCULO, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA

Alice Ribeiro Casimiro Lopes¹

RESUMO

Este artigo visa ser uma contribuição no campo da História das Disciplinas, focalizando a disciplina Química no contexto mais amplo do ensino de Ciências. Abordo basicamente os seguintes tópicos: o conflito entre Ciências e Humanidades, como consequência da dicotomia saber-fazer, e sua influência no currículo escolar; o processo de construção de uma mentalidade pragmática e tecnológica, capaz de favorecer o ensino de Ciências; as principais concepções epistemológicas no ensino de Química: empírico-descritivista e empírico-positivista.

Palavras-chave: História do Currículo; História das Disciplinas; Ensino de Ciências; Ensino de Química — Concepções Epistemológicas.

ABSTRACT

THE DISCIPLINE OF CHEMISTRY: CURRICULUM, EPISTEMOLOGY AND HISTORY

This article intends to be a contribution to the History of School Subjects, focusing on the subject of Chemistry in the context of science teaching. I basically approach the following topics: the conflict between scientific and human subjects through the history of education as a consequence of the “making-knowing” dichotomy, and its influence on the school curriculum; the construction of a pragmatic and technological mentality; the main epistemological conceptions that were shown in the way of Chemistry teaching.

Key-words: The History of School Curriculum; The History of School Subjects; Science Teaching; Chemistry Teaching — Epistemological Conceptions.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A História das Disciplinas Escolares (HDE), inserida no contexto mais amplo da História do Currículo, é atualmente uma das áreas mais importantes

¹ Professora Adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: arclopes@iis.com.br

no campo de pesquisas em Currículo. Especialmente nos países de língua inglesa e na França, autores como Ivor Goodson (1988, 1990, 1995 e 1997) e André Chervel (1990), têm se destacado em pesquisar as transformações ocorridas com as disciplinas escolares ao longo da história, os padrões de estabilidade e mudança de conteúdos e métodos de ensino e os processos pelos quais passam os saberes ao se escolarizarem. Esses autores conferem especial ênfase à análise dos fatores que influenciaram em dada época a seleção cultural de um currículo, fazendo com que determinados conhecimentos fossem valorizados em detrimento de outros. Nesse processo, os pesquisadores em HDE têm-se apoiado não apenas em teorias abrangentes, interpretadoras do fenômeno educacional a partir de fatores macro-estruturais, como também em teorias capazes de interpretar a esfera micro da educação – os processos de interação em sala de aula (Forquin, 1993).

Com base nesse princípio de articulação das instâncias macro e micro da Educação, os estudos em HDE procuram analisar a influência de fatores internos (referentes às ciências de referência, aos critérios epistemológicos, bem como à organização de sociedades científicas, associações profissionais e política editorial na área) e de fatores externos (referentes à estrutura política, social e econômica e a critérios sociológicos). Santos (1990) formula a hipótese de que o maior peso de fatores internos sobre fatores externos na história de uma disciplina escolar dependerá de quanto maior forem o nível de maturidade da disciplina (prestígio acadêmico, tempo de existência), o nível de organização dos profissionais da área e a descentralização do sistema educacional. Por sua vez, segundo a mesma autora, a maior ou menor vulnerabilidade de uma disciplina aos fatores externos dependerá do regime político, do nível e do tipo de desenvolvimento de um país. Todavia, é importante salientar que os fatores internos e externos não são instâncias estanques: há condicionamentos mútuos entre eles, o que precisa ser levado em conta nessa análise.

Os estudos em HDE contribuem assim para a compreensão do currículo como artefato social e histórico: trata-se de uma tradição inventada em meio a conflitos, acordos e interesses. Nas palavras de Goodson (1997, p. 27), “a disciplina escolar é construída social e politicamente e os atores envolvidos empregam uma gama de recursos ideológicos e materiais para levarem a cabo as suas missões individuais e coletivas”.

Reafirmar essa interpretação é ainda mais fundamental, na medida em que a disciplina escolar é a unidade básica do currículo por excelência, aquela que resistiu mais amplamente à mudança no decorrer da história do currículo em diferentes países, no dizer de Kliebard (citado por Goodson, 1997, p. 91), a única fortaleza virtualmente inexpugnável do currículo. Fato que contribui para a interpretação corrente de que não há significativas mudanças nos currículos

escolares com o passar do tempo e, por conseguinte, tende a mascarar o caráter de construção social do currículo.

Nesse contexto, as disciplinas escolares não devem ser compreendidas como vulgarização / didatização de conhecimentos científicos e/ou acadêmicos produzidos em outros lugares que não a escola. Tampouco devem ser compreendidas como equivalentes às ciências de referência didatizadas, verdadeiras linguagens das ciências, cujo objetivo é ensinar sua lógica interna, como interpretam Hirst e Peters (1992). Diferentemente, as disciplinas escolares são instâncias próprias de conhecimento, com características cognitivas e finalidades sociais específicas (Chervel, 1990). Ou seja, a organização do conhecimento em disciplinas e os processos de transposição (mediação) didática a ela associados são modificadores do conhecimento científico e constitutivos de um conhecimento propriamente escolar².

Dessa forma, pesquisar a história das disciplinas não constitui interesse apenas de historiadores da Educação, mas sobretudo de pesquisadores em Currículo que se preocupam com a maior compreensão dos processos de construção dos saberes escolares. O que, por sua vez, não significa desconsiderar o diálogo com a História da Educação. Como afirma Goodson (1988), a História da Educação deve ser importante critério para elucidar os antecedentes e os contornos conformadores do currículo, o que exige um constante diálogo entre historiadores da Educação e especialistas em Currículo, cabendo a estes o entendimento dos processos internos de definição, ação e modificação curricular.

Nesse sentido, entendo com Kliebard (1992) que a História do Currículo é envolvida tanto por questões epistemológicas quanto por questões associadas à sociologia do conhecimento, uma vez que implica, necessariamente, ao contrário da História da Educação, o estudo mais atento das questões referentes à seleção, exclusão, organização, construção e distribuição do que é considerado conhecimento. Não obstante, mais frutífero do que estabelecer uma clara linha divisória entre História da Educação e História do Currículo é desenvolver melhores estratégias de pesquisa do objeto a ser trabalhado (Kliebard, 1992).

No Brasil, são poucos os trabalhos em História do Currículo (Moreira, 1990; 1993 e 1994) e em História das Disciplinas Escolares, como é possível constatar pela análise de trabalhos apresentados nas reuniões anuais da ANPEd, bem como pela coletânea digital de resumos de teses e dissertações em Educação dessa mesma associação de pesquisa. Especificamente no campo do Ensino de Ciências, há trabalhos pioneiros, reiteradamente citados, que têm por objetivo apresentar um panorama histórico da área (Krasilchik, 1987 e 1989). Po-

² Desenvolvo mais detidamente essa questão em Lopes (1997a, 1997b).

rém, mais freqüentemente, o enfoque histórico tem por objetivo apenas organizar contextualizações necessárias dos mais diferentes objetos de pesquisa, a exemplo de Chassot (1994) e Saad (1981), muitas vezes associados à análise histórica de conteúdos de livros didáticos, a exemplo de Mortimer (1988), Resnick (1995) e Schnetzler (1980). Raros são os trabalhos que se propõem a analisar centralmente a questão histórica do ensino, a exemplo de Chassot (1996).

Neste artigo, tenho por objetivo apresentar uma contribuição para a história da disciplina Química, através da análise de alguns aspectos da história das disciplinas na área de Ciências³. Focalizo, inicialmente, o processo de consolidação do ensino de Ciências, e do ensino de Química em particular, no país através da análise do conflito entre Ciências (Biologia, Física e Química) e Humanidades (todas as disciplinas de línguas vivas e mortas). Parto da indicação de existência desse conflito feita por Lorenz e Vechia (1984) e da análise das visões da realidade cultural brasileira feita por Bosi (1987).

Lorenz e Vechia (1984) demonstram, por análise da carga horária das disciplinas da escola secundária brasileira de 1838 a 1942, a predominância dos estudos de Humanidades sobre os estudos científicos, bem como a correlação negativa entre os mesmos: sempre que existiu maior ênfase em Humanidades, houve reduzida ênfase em Ciências, não se dando igual alteração em outras áreas, como Matemáticas e Estudos Sociais.

Bosi (1987), por sua vez, analisa como as chamadas humanidades se associam a uma visão letrada da realidade cultural, tradicional nos países de origem ibérica. No dizer do autor, trata-se de uma visão verbalmente idealista, ciosa da transmissão da herança clássica, “peculiar a antigas instituições de ensino jurídico e vernáculo e a parte ponderável do clero católico e do alto clero protestante com funções docentes, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial” (Bosi, 1987, p. 135). Desenvolvo, portanto, que o conflito entre Ciências e Humanidades se configura como um conflito saber-fazer, a partir de uma visão idealizada das Humanidades (como campo do saber) e de uma visão restrita das Ciências (como campo do fazer).

Argumento, assim, nas duas primeiras seções, que a maior ênfase em Ciências, crescente após a Segunda Guerra Mundial, em detrimento das disci-

³ No artigo “História de uma disciplina escolar: as Ciências”, Goodson (1997) inicialmente analisa a mudança de padrões de ensino de Ciências na Grã-Bretanha: primeiro, houve uma perspectiva centrada na “ciência das coisas comuns” (mais útil e pertinente à formação das classes trabalhadoras); posteriormente, houve uma perspectiva baseada numa ciência laboratorial pura (mais adequada à formação das elites). Em seguida, no mesmo artigo, o autor enfoca o surgimento da disciplina Biologia na Grã-Bretanha e nos EUA. Da mesma forma como pretendo demonstrar no decorrer deste artigo, Goodson salienta como foi preciso uma longa e visível luta política para que o ensino de Ciências assumisse um lugar de destaque no currículo escolar britânico.

plinas de Humanidades, exigiu o desenvolvimento paulatino de uma mentalidade pragmática e tecnológica, base de uma visão de cultura modernizadora, desenvolvimentista, que se propõe a industrializar o país e conferir-lhe semelhança com o modo de vida americano (Bosi, 1987).

A partir dessa análise, focalizo na terceira seção as concepções epistemológicas dominantes no currículo formal de Química no Brasil. Argumento que a consolidação dessa mentalidade pragmática e tecnológica se associou ao processo de modificação de uma concepção notadamente empírico-descritivista para uma concepção empírico-positivista de ciência.

Na realização dessa análise, valorizei como fontes de pesquisa documentos escritos, tais como a legislação educacional, orientações metodológicas oficiais, textos sobre o tema elaborados na época em foco e livros didáticos. Isso não significa, contudo, desconsiderar a importância de outras fontes de pesquisa, como depoimentos, fotos, entrevistas com os mais diversos atores sociais. Nem tampouco implica negar que a História do Currículo deve se basear não apenas nos textos formais, mas também nas dinâmicas informais e relacionais que são capazes de constituir práticas pedagógicas distintas daquelas previstas nas deliberações legais e nos princípios do currículo formal. Ao privilegiar o currículo formal (escrito), procuro compreender com Goodson (1997, p. 20) que, “num sentido significativo, o currículo escrito é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica legitimadora das práticas escolares”. O que, por sua vez, não deve nos levar a estabelecer uma relação direta entre as proposições do currículo escrito e sua realização na sala de aula, mas a conceber que esse currículo escrito nos permite entender o modo como as influências e interesses ativos intervêm nas proposições, bem como fixa frequentemente parâmetros para a realização e negociação nas escolas (Goodson, 1997).

Com base nessas premissas, passo então a analisar o processo de consolidação do ensino de Ciências no Brasil, processo esse que se fez em conflito com o ensino de Humanidades.

O CONFLITO ENTRE CIÊNCIAS E HUMANIDADES

Diferentes autores já analisaram o precário desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil até o início deste século, condicionando e sendo condicionado pelo não-desenvolvimento do ensino de Ciências (Chassot, 1996; Rheinboldt, 1953). A marcada dependência econômica, política e cultural do país frente ao Reino Português e a não-integração de Portugal ao surto de desenvolvimento econômico europeu, característico dos séculos XVII e XVIII, geraram um crescimento científico praticamente nulo no Brasil nesse período.

Articuladas a esse contexto estrutural mais amplo, havia questões pedagógicas específicas que influenciaram o não-desenvolvimento do ensino de Ciências, mesmo após a criação do Colégio Pedro II, em 1837, com um currículo no qual constavam disciplinas científicas e com os objetivos de servir de modelo para os demais estabelecimentos de ensino e organizar o ensino secundário no país. Havia na época o sistema de exames parcelados para os cursos superiores, com a possibilidade de matrículas em aulas avulsas preparatórias. Conseqüentemente, os alunos não tendiam a estudar Ciências porque, mesmo os cursos superiores de caráter não-literário, como Medicina e cursos das Escolas Militares e Academia da Marinha, não exigiam a disciplina em seus exames. Segundo Haidar (1972), só o aluno que cumprisse o bacharelado do Colégio Pedro II se via na contingência de estudar essas matérias e as matrículas nas aulas avulsas eram maiores do que no curso seriado: eram raros os alunos que concluíam regularmente o curso. Apenas em 1887, noções de Ciências Físicas e Naturais passaram a ser exigidas nos exames de Medicina, levando os que buscassem esse curso ao cumprimento dos preparatórios correspondentes ao tema (Haidar, 1972).

Além disso, é preciso considerar os processos de burla aos exames parcelados, corriqueiros na época. Para ilustrar mais efetivamente esse quadro, que se estendeu do Império até os anos vinte deste século, recorro à descrição que Lima Barreto faz do ensino na República da Bruzundanga, versão satírica do Brasil da época.

Já vos falei na nobreza doutoral desse país; é lógico, portanto, que vos fale do ensino que é ministrado nas suas escolas, donde se origina essa nobreza. Há diversas espécies de escolas mantidas pelo govêrno geral, pelos govêrnos provinciais e por particulares. Estas últimas são chamadas livres e as outras oficiais, mas tôdas elas são equiparadas entre si e seus diplomas se equivalem. Os meninos ou rapazes, que se destinam a elas, não têm mêdo absolutamente das dificuldades que o curso de qualquer delas possa apresentar. Do que êles têm mêdo, é dos exames preliminares. De forma que os filhos dos poderosos fazem os pais desdobrar bancas de exames, pôr em certas mesas pessoas suas, conseguindo aprovar os pequenos em aritmética sem que ao menos saibam somar frações, outros em francês sem que possam traduzir o mais fácil autor. Com tais manobras, conseguem sair-se da alhada e lá vão, cinco ou seis anos depois, ocupar gordas sinecuras com a sua importância de “doutor”.

(...) Há outros, espertos e menos poderosos, que empregam o seguinte *truc*. Sabem, por exemplo, que, na província das Jazidas, os exames de matemática elementar são mais fáceis. Que fazem êles? Inscrevem-se nos exames de lá, partem e voltam com as certidões de aprovação (Lima Barreto, 1956, p. 73-4, editado pela primeira vez em 1923).

Assim, o fato de disciplinas como Ciências constarem do currículo das escolas secundárias desde 1837 e o fato de disciplinas como Física e Química terem sido incluídas no currículo, isoladamente uma da outra, a partir da Reforma Rocha Vaz, em 1925, não caracterizaram a existência de um efetivo ensino de Ciências no país.

Uma hipótese aqui levantada é quanto ao fato de que, historicamente, as Ciências foram associadas ao fazer, e não ao pensar, e adquiriram o papel de preparadoras para o trabalho, enquanto o saber letrado foi considerado o preparador do espírito. Dessa forma, o pragmatismo científico se associava à formação das classes trabalhadoras, portanto era desprestigiado, sendo o saber letrado interpretado como superior, destinado às classes dirigentes. Essa concepção pode ter conferido ao ensino de Ciências seu caráter preponderantemente descritivo: ensinar Ciências era considerado, até meados dos anos sessenta, como ensinar fatos e princípios possuidores de utilidade prática, mesmo quando esse ensino se fazia completamente desvinculado da realidade imediata do aluno. Como tratarei adiante para o caso do ensino de Química, era predominante uma concepção epistemológica empírico-descritivista.

Outro aspecto importante na identificação da maior ênfase em Humanidades é a carga horária conferida às diversas disciplinas do curso secundário. Afinal, a carga horária, ainda que não seja o único, nem exclusivamente definidor, é um dos principais critérios a serem considerados quando analisamos o privilégio de uma disciplina na hierarquia das disciplinas escolares⁴. Assim, no contexto do conflito entre Ciências e Humanidades⁵, é possível comparar os percentuais de carga horária de cada uma das reformas da República para esses dois grandes blocos de disciplinas, e deles com os demais blocos (Matemáticas, Estudos Sociais e Outros). Os resultados são:

TABELA

Reforma	Humanidades	Ciências	Matemáticas	Estudos Sociais	Outros
1901	47,6 %	15,9 %	8,7 %	14,3%	13,5%
1915	48,0 %	12,0 %	24,0 %	16,0 %	—
1925	39,5 %	16,3 %	9,3 %	18,6 %	16,3 %
1931*	38,2 %	18,7 %	12,2 %	17,1 %	13,9 %

* Não foi considerada a carga horária dos cursos complementares: pré-médico, pré-jurídico e pré-engenharia.

⁴ Outro fator frequentemente considerado é a avaliação rigorosa, em linguagem escrita e formal, associada a altos índices de reprovação. Para maiores desenvolvimentos ver: Young (1981, p. 38).

⁵ Considero como Humanidades todas as disciplinas de línguas vivas e mortas, excluindo as facultativas. O percentual de cada grupo foi calculado tendo em vista a carga horária total do curso.

A partir da análise desses dados, é possível constatar que com a Reforma Rocha Vaz (1925) houve um decréscimo significativo na carga horária de Humanidades (- 8,5%) em relação à Reforma Maximiliano, de 1915, porém não houve o correspondente aumento na carga horária de Ciências (+ 4,3%). Por outro lado, é importante salientar que a carga horária total do curso secundário na Reforma de 1915 era significativamente menor: 75 tempos contra 126, 129 e 123 nas demais, respectivamente.

Em termos absolutos, foi a Reforma Francisco Campos (1931) que previu maior carga horária de Ciências (23 tempos contra 21 tempos da Reforma Rocha Vaz, de 1925, 17 tempos na Reforma Epitácio Pessoa, de 1901, e 9 tempos na Reforma Maximiliano, de 1915). Daí ser possível afirmar que a Reforma de 1931 foi a primeira a valorizar as Ciências, principalmente se considerarmos que a Reforma Rocha Vaz teve dificuldades de implantação (Nagle, p. 1974). Mas ainda assim as Ciências não superaram as Humanidades; mesmo se somarmos os percentuais de Ciências e Matemáticas (30,9%) na Reforma Campos não alcançaremos o percentual de Humanidades (38,2%).

Esses dados confirmam a referência ao ensino de Ciências feita na exposição de motivos da Reforma Francisco Campos:

Foi possível, também, graças ao aumento na duração do curso, dar a devida importância ao estudo das Ciências Físicas e Naturais, sendo o conhecimento dos seus métodos e dos processos mentais que eles implicam cada vez mais úteis e necessários. (BRASIL, 1931, p. 8, grifo meu)

Essa *devida importância* conferida ao ensino de Ciências Físicas e Naturais - considerada não por seu aspecto formativo, mas por sua utilidade - far-se-á sentir nos cursos complementares pré-médico e pré-engenharia. Nestes, efetivamente, a carga horária de Ciências era muito alta. Os cursos pré-jurídicos permaneceram com maior percentual de carga horária em Humanidades - fato compreensível por terem sido o reduto mais tradicional das elites dirigentes. Assim como na base comum do curso secundário, na qual a especificidade profissional ainda não se delineava e o aspecto de formação geral para a vida em sociedade prevalecia, as Humanidades eram enfatizadas.

Outro aspecto que significativamente se alterou na Reforma Campos foi a organização curricular do ensino de Ciências. Até o período de vigência da Reforma Rocha Vaz, as disciplinas da área de Ciências eram introduzidas no currículo simultaneamente, a partir do estudo sistemático da Física, da Química - essas duas conjuntamente até 1925⁶, como já apontei - e da História Natural.

⁶ É preciso deixar claro que esse estudo conjunto de Química e Física no curso secundário não significava

Não havia um momento em que se estudasse os fenômenos da natureza de maneira global, de forma a paulatinamente introduzir especificidades. Em outras palavras, não havia a disciplina Ciências Físicas e Naturais, que surgiu no currículo para o curso secundário da Reforma Campos.

Em palestra organizada pela Associação Brasileira de Educação, em 1937, Venâncio Filho, integrante da ABE, docente livre do Colégio Pedro II na área de Ciências Físicas e Naturais e colaborador no programa oficial de Ciências da Reforma Campos, discutiu a importância dessa disciplina, a partir do referencial de autores americanos. Pelas palavras de Venâncio Filho (1940), a defesa do ensino de Ciências se desenvolveu em torno das concepções da escola nova: defesa do estudo científico como atividade pessoal do aluno, associação da ciência com renovação e democracia (colocadas como características típicas do povo norte-americano), utilização de fatos do cotidiano no ensino e defesa da experimentação direta por parte do aluno. Esses mesmos pontos encontramos no texto das orientações metodológicas para o ensino de Ciências na Reforma Campos.

Concluo, então, preliminarmente que os conflitos das décadas de 20 e 30 em defesa da ciência têm sua corporificação no currículo da escola: o ensino de Ciências ganha maior espaço, porém sem desestruturar a velha ordem do ensino de Humanidades.

Já no período do Ministério Capanema, as colocações no âmbito da educação se voltaram para a função modeladora do indivíduo. Segundo Capanema, era preciso preparar para a vida, entretanto, era preciso dizer para qual vida. Na vigência do Estado Novo e em plena II Guerra Mundial, a visão nacionalista remetia à formação dos indivíduos para servir à pátria. A finalidade precípua da educação tornou-se a formação da consciência patriótica do adolescente, uma vez que daí sairiam “as individualidades condutoras capazes de assumir responsabilidades na sociedade” (Discurso de Capanema no Colégio Pedro II, 1937). Essa concepção igualmente se coadunava com o artigo 129 da Constituição de 1937, o qual destinava o ensino profissionalizante às classes menos favorecidas: reforçava-se o ensino secundário como formador das elites intelectuais e dirigentes.

Conseqüentemente, a orientação de Capanema se expressou nos currículos através da defesa dos estudos de Humanidades, entendidos como capazes de desenvolver o civismo, os valores tradicionais e a formação das mentes condutoras

(*continuação*) uma proposição metodológica de ensino integrado das duas disciplinas. Pelo que pude compreender através da análise dos livros didáticos do período, a disciplina tinha o nome de “Física e Química”, mas os conteúdos de cada uma delas eram tratados separadamente: metade do livro didático correspondia à Física e a outra metade à Química. Assim sendo, uma possível integração dependeria do professor, mas dado o controle curricular à época, não me parece possível que isso ocorresse na prática.

da nação. Dentro da concepção de ciência dominante, neutra e utilitária, tais objetivos não poderiam ser alcançados pelo ensino de Ciências. De acordo com a exposição de motivos de Gustavo Capanema, as Ciências contribuem para a madureza intelectual e habilitam aos estudos universitários, não podendo seu ensino ser “tão abundante que possa tornar-se *inconveniente em demasia*, nem de tal modo reduzido no curso clássico, que não baste à formação de uma cultura científica adequada aos fins do ensino secundário” (Capanema, 1937, p. 26, grifo meu).

Na medida em que as Humanidades foram associadas ao nacionalismo, após a derrubada do Estado Novo e o fim da Segunda Guerra foi a vez das Ciências serem associadas à democracia. Como a ciência era considerada neutra, sem pátria, acima de credos e partidos, a ela coube maior espaço no pós-guerra, entre os que defendiam a solidariedade entre os povos.

Nas conclusões do IX Congresso Brasileiro de Educação, em junho de 1945, houve a elaboração da Carta Brasileira de Educação Democrática, a qual incluiu como um dos objetivos educacionais conferir maior ênfase possível ao ensino de Ciências, uma vez que a ciência era associada ao progresso, à verdade, ao espírito científico e experimental e a um obscuro *sentimento de tolerância*. Ao que parece, modificam-se as expectativas quanto ao ensino de Ciências: seus objetivos começaram a deixar de ser concebidos como meramente informativos e assumiram um fundamento social mais amplo. Certamente esse processo de mudança se relacionou também com o avanço industrial do pós-guerra, gerador da necessidade de mão-de-obra especializada, técnica e cientificamente.

Situa-se, então, no período do pós-guerra, o início de uma fase de valorização do ensino de Ciências, especialmente associado à possibilidade de desenvolvimento científico e tecnológico. Após a Constituição de 1946, começaram as lutas pela promulgação da nova LDB e um dos aspectos centrais do anteprojeto de Clemente Mariani (1948) era proposta de articulação do ensino técnico com o ensino superior. O objetivo expresso no texto é o de superar barreiras entre estudos técnicos e acadêmicos, “de maneira que aqueles se tornem socialmente úteis e estes se enriqueçam de uma formação humanística, a todos necessária” (Gildásio Amado, citado por Clemente Mariani, 1987, p. 9). Essa questão se cruzava diretamente com a valorização do ensino de Ciências, na medida em que a formação técnica profissional – entendida como reduto do fazer – era encarada como campo científico. Todavia, o argumento para a maior ênfase no ensino de Ciências permaneceu associado a sua perspectiva de utilidade social, cabendo o caráter formativo às Humanidades. É importante ressaltar que essas palavras foram expressas pelo então diretor de ensino secundário, Prof. Gildásio Amado, autor de livros didáticos de Química com inúmeras edições. Em um

livro de sua autoria, no qual aborda a história do ensino secundário, igualmente há referência à necessidade de unificar o ensino médio com base nessa mesma premissa: “queríamos que se começasse a vencer o velho preconceito da antinomia entre educação para a cultura e educação para o trabalho” (Amado, 1973).

Como já foi discutido por outros autores (Bruner, s.d.; Chassot, 1994 e 1995; Krasilchik, 1987 e 1989), o progresso científico soviético, em tempos de Guerra Fria, exerceu grande influência na valorização do ensino de Ciências, tendo sido emblemático desse processo o lançamento do Sputnik, em 1957. Segundo Bruner (s.d.), a sociedade americana responsabilizou a educação por essa primeira derrota na corrida espacial, ao mesmo tempo em que considerou ameaçador o hiato existente entre o adiantamento tecnológico dos especialistas e os conhecimentos do público em geral. Em função disso, iniciou-se um processo de reforma dos currículos escolares, através do desenvolvimento de projetos disciplinares, com o objetivo de formar cientistas, técnicos e engenheiros. Tais projetos, voltados centralmente para os conteúdos curriculares, foram organizados nas sociedades científicas, com apoio governamental, e colocaram em destaque as idéias de Jerome Bruner. Bruner enfatizava o currículo baseado na estrutura das disciplinas e contribuiu para que o trabalho em currículo passasse a ser entendido como seleção e tratamento adequado de conteúdos, bem como planejamento de atividades que levassem em conta o estágio de desenvolvimento do aluno e propiciassem a redescoberta dos conhecimentos, de forma a possibilitar a compreensão das estruturas das disciplinas escolares (Moreira e Santos, 1995). Tais concepções e projetos não tardaram a serem transferidos para o Brasil, na medida em que a influência dos Estados Unidos no mundo ocidental tornou-se determinante no pós-guerra, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural.

Com a promulgação da LDB 61, os currículos secundários oficiais foram reduzidos significativamente e assumiram características completamente novas: diversificação e descentralização. Ao Conselho Federal de Educação competia indicar até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos conselhos estaduais indicar outras, inclusive optativas. A obrigação de separar o curso em clássico e científico é demovida, o que permitiu uma organização curricular favorável ao ensino de Ciências. Igualmente, se estabeleceu a equivalência entre os cursos técnico e secundário e o aluno do curso técnico teve garantido o direito de receber o certificado de nível médio antes do estágio. Preliminarmente, concluo que essa equivalência entre cursos técnico e secundário passa a ser possível em 1961, entre outros motivos, pelo próprio desenvolvimento da concepção de ciência e técnica: a defesa do ensino de Ciências, como exemplo do ensino voltado para a modernidade, se associou à defesa do ensino voltado para o trabalho, para a técnica.

O avanço do ensino médio profissional é constatado claramente na Reforma de Ensino de 1971, que possuía o objetivo não-manifesto de conter o aumento da demanda de vagas para os cursos superiores, através da habilitação profissional no nível médio de ensino. Essa reforma teve por paradigma o ensino técnico industrial, pois, segundo Cunha (1977), muitos dos que decidiam no Departamento do Ensino Médio à época vieram da extinta Divisão do Ensino Industrial, devido ao acentuado prestígio do ensino técnico industrial, principalmente nas escolas técnicas federais.

Assim, na 5692/71, o acentuado caráter propedêutico do ensino secundário foi combatido com a preponderância da formação para o trabalho sobre a formação geral, o que significou, na prática, desarticulação com o ensino superior, na medida em que a formação geral era deficiente. Igualmente houve desarticulação com o mercado de trabalho, pois a formação não se deu ao nível das escolas técnicas federais, gerando profissionalização artificial. Como afirma Arroyo (1988), a ilusão do tecnicismo desenvolvimentista dos anos 60 e 70 levou ao reducionismo utilitarista que em nada contribuiu para o avanço das Ciências. Ou seja, a ciência foi encarada como campo de formação para o trabalho e para o desenvolvimento tecnológico, saber de indiscutível utilidade, com a neutralidade garantida pela matematização compulsória, distante da perspectiva de saber polêmico e questionador, capaz de construir o novo, que deveria caracterizá-la.

Não obstante, para que no período pós-guerra as Ciências passassem efetivamente a serem valorizadas nos currículos escolares não bastou a necessidade e perspectiva de desenvolvimento científico e tecnológico. Houve a necessidade de desenvolvimento de uma mentalidade pragmática e tecnológica, capaz de contribuir diretamente para a consolidação do ensino de Ciências. Procurarei analisar em seguida alguns dos fatores em jogo no processo de construção dessa nova mentalidade.

CONSTRUÇÃO DE UMA MENTALIDADE PRAGMÁTICA E TECNOLÓGICA

A consolidação do ensino de Ciências de um modo geral, e de Química em particular, foi condicionada pela modificação da mentalidade social com respeito às Ciências, valorizando-as, o que por sua vez foi condicionada por uma modificação na estrutura econômica da sociedade. Trabalho aqui com a hipótese de que duas instâncias foram fundamentais nesse processo de modificação de mentalidades sociais: a necessidade de uma educação voltada para o trabalho, para responder à demanda do desenvolvimento científico e tecnológico,

já desenvolvida na seção anterior, e à proliferação de idéias científicas, constituintes do reconhecimento das Ciências como saber importante no processo educativo, que procurarei abordar a seguir.

Na passagem da década de 20 à década de 30 é possível constatar um conjunto de fatores desencadeador de possibilidades de mudança na mentalidade social brasileira. Trata-se de um período de passagem de um sistema econômico agrário-comercial para um sistema urbano-industrial, na qual a industrialização assumiu o papel de grande esperança para a superação da economia colonial. Essas transformações econômicas condicionaram e foram condicionadas por modificações no sistema de valores da sociedade. A vinda de imigrantes para o trabalho na indústria foi um dos fatores que contribuiu para essa modificação de valores, a partir de movimentos sociais que colaboraram com a alteração de relações trabalhistas e também introduziram técnicas industriais, capazes de interferir nas relações de produção. O processo de urbanização crescente igualmente modificou a vida na cidade, que deixou de ser simples extensão do sistema de vida rural e núcleo de atividades puramente comerciais. Todos esses fatores contribuíram para o anti-patriarcalismo, pois as modificações econômicas constituíram uma divisão de classes mais nítida: houve o surgimento de uma burguesia comercial e industrial, de camadas médias urbanas - funcionários civis e militares, elementos do comércio e da indústria, profissionais liberais - e de um proletariado urbano (Nagle, 1974).

Esse contexto mostrou-se cada vez mais favorável ao desenvolvimento de uma mentalidade defensora do progresso, otimista com esse mesmo progresso, caracterizada por um distanciamento dos valores rurais. Havia o que Nagle (1974) aponta como deslumbramento pela ciência e pela tecnologia. Na medida em que a ciência é essencialmente associada à ideologia do progresso e, portanto, da modernidade, infere-se que o cidadão desse período devia encarar o estudo das Ciências como possível forma de afirmar-se como classe sintonizada com essa modernidade.

É possível traçar um paralelo interessante entre as mudanças desse período e a vida de um de nossos maiores escritores: Monteiro Lobato. Nos anos vinte, Lobato é o filho de fazendeiros malsucedidos que almeja a modernização da atividade agrária, lança-se em atividades editoriais e se deslumbra com o avanço industrial dos Estados Unidos. Em sua obra, encontra-se refletido o interesse pela ciência e pelo progresso tecnológico como formas de se resolver a miséria no Brasil e se alcançar o bem-estar social.

Entretanto, o estabelecimento de um discurso favorável à ciência e à tecnologia, a exemplo daquele empreendido por Lobato, por si só não garante a ocorrência de um desenvolvimento científico e tecnológico, nem tampouco pressupõe sua existência. Como afirma Kawamura (1990, p. 38):

Episteme, Porto Alegre, v. 3, n. 5, p. 119-142, 1998.

131

O surto industrial e a influência das idéias liberais na República Velha não alteraram substancialmente a situação do desenvolvimento da pesquisa científica e técnica do final do Império. Especialmente considerando-se que a economia agroexportadora sustentava-se no financiamento externo que, de sua parte, bloqueava a produção industrial do país. A indústria da época limitou-se à produção de alguns produtos com tecnologia simples, que poderia ser atendida pelos conhecimentos trazidos pelos operários estrangeiros.

Ou seja, o discurso favorável à ciência e à tecnologia parece independer da existência de um desenvolvimento científico e tecnológico. Isso porque a burguesia em ascensão, ainda que adquirisse a tecnologia garantidora dos meios de produção lucrativos via importação, se fundamentava em uma ideologia que valorizava o progresso e a ciência. Considero, então, a hipótese de ser em função dessa ideologia burguesa científicista - e não de uma necessidade de desenvolvimento científico - que se deu a defesa do ensino de Ciências contra as Humanidades, notadamente associadas a uma outra ordem que se quer destruída.

Outro aspecto interessante, possível de ser compreendido a partir de Konder (1988), é de que a ideologia burguesa do progresso, bem como um ideário científicista, freqüentemente associado a idéias positivistas, impregnavam mesmo os movimentos de esquerda. O que aponta para a possibilidade dos atores sociais desses movimentos terem contribuído para a defesa de uma mentalidade pragmática e tecnológica e de uma concepção de conhecimento científico afinada com a burguesia industrial.

Acrescente-se a isso o fato de que, durante a década de 20, o movimento da escola nova adquiriu concretude na esfera pública, através das reformas que os renovadores efetivaram ao nível estadual⁷. Em decorrência desse movimento, novos pressupostos se colocaram na defesa do ensino de Ciências. No processo de crítica à escola tradicional, a escola nova utilizava o argumento de que ela não preparava para o trabalho e para a vida e se alijava da modernidade ao não absorver as novas conquistas científicas. No Manifesto dos Pioneiros de 1932 (Azevedo, 1932) é feita a defesa do aprender fazendo, com vistas ao estímulo constante do educando e à adaptação da atividade educativa as suas necessidades psicobiológicas, contrariando a tradição humanista que menosprezava o trabalho manual. Igualmente a ciência é associada ao fazer, mas esse fazer é valorizado e encarado como parte integrante da modernidade, concebendo-se a importância da ciência no preparo do espírito. Por outro lado, faz-se a defesa de

⁷ Até 1931, o ensino secundário e superior permanece na esfera federal, enquanto o ensino primário e o normal se mantêm na esfera estadual, existindo portanto reformas diferenciadas em cada estado da federação, a exemplo de Lourenço Filho, no Ceará e Anísio Teixeira, na Bahia (Nunes, 1980).

que a educação forme para a vida e para o trabalho, acompanhe a evolução tecnológica e social, utilize-se dos avanços técnicos da ciência (rádio, disco, cinema) no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que se desenvolve tenaz oposição a uma formação meramente acadêmica e letrada.

O predomínio das Ciências também se apresentava na proposta para o ensino secundário presente no Manifesto, na qual, após um ciclo básico de 3 anos, haveria uma *seção de preponderância intelectual* e uma *seção de preponderância manual*. A seção de preponderância intelectual era constituída de três ciclos: um de Humanidades *modernas* (grifo meu), um de Ciências Físicas e Matemáticas e outro de Ciências Químicas e Biológicas.

Sem dúvida o pensamento educacional da escola nova não forma um corpo homogêneo, mas é possível delinear a crença comum, e ao mesmo tempo o desejo, de que a educação pudesse transcender à estrutura política e econômica da sociedade. Daí se conceber a possibilidade da educação ser regida por critérios de cientificidade neutros, elaborados a partir do desenvolvimento do conhecimento educacional. Conseqüentemente, o exame da concepção de conhecimento científico da escola nova não atravessa apenas o pensamento educacional com respeito ao ensino de Ciências, mas também a interpretação da educação como ciência. Não há apenas a defesa da ciência como conteúdo necessário, mas como método⁸. Trata-se de um cientificismo cercado da aura positivista de objetividade e universalidade do método científico, que não encontra mais bases de sustentação na ciência de ponta do século XX, mas que assumia características de modernidade em uma sociedade ainda valorizadora do academicismo.

Nesse sentido, observa-se por diferentes conjuntos de idéias na sociedade, uma modificação nas concepções científicas. Se no século XIX a manipulação era menosprezada, e por conseguinte também a ciência, restritamente associada à manipulação, nas primeiras décadas do século XX constroem-se novas concepções científicas, associadas à modernidade, à objetividade, à crítica ao academicismo. O que por sua vez tende a conferir um certo *status* ao trabalho de manipulação.

Para melhor ilustrar essa mudança de pensamento, recorro mais uma vez a Lima Barreto:

Certo dia, lembrando-se de seu pai em face das esperanças que depositava no seu filho temporão, Fausto Carregal considerou que, apesar do amor do seu

⁸ Para conhecimento de como Anísio Teixeira, um dos nossos maiores educadores da Escola Nova, compreendia essa questão da educação como ciência, recomendo sua coletânea de artigos (Teixeira, 1969).

progenitor à Química, nunca êle o vira com *éprouvettes*, com copos graduados, com retortas. Eram só livros, que êle procurava. Como os velhos sábios brasileiros, seu pai tinha horror ao laboratório, ‘a experiência feita com as suas mãos, êle mesmo ...

O seu filho, porém, o Jaime, não seria assim. Êle o queria com o maçarico, com o bico de Bunsen, com a baqueta de vidro, com o copo de laboratório... (do conto A Biblioteca, Lima Barreto, 1956, publicado pela primeira vez em 1920, p. 145)

O que está colocado nesse texto é o conflito entre o saber livresco e o saber prático, a apologia de que os homens de ciência passassem a fazer uso das próprias mãos e rompessem com o academicismo e o humanismo concebidos como estéreis. A construção dessa nova mentalidade pragmática e tecnológica, coerente com o processo crescente de industrialização que se acentuará no pós-guerra, tenderá, por sua vez, a confirmar a associação da ciência à formação para o trabalho técnico.

A partir dessa análise, é possível concluir como essa mentalidade pragmática e tecnológica se associava a concepções empírico-positivistas de ciência, que visavam romper com enfoque científico descritivista. Passarei a analisar na próxima seção como esse processo se desenvolveu especificamente no ensino de Química.

CONCEPÇÕES EPISTEMOLÓGICAS NO ENSINO DE QUÍMICA

Inicialmente, as orientações curriculares para o ensino de Ciências eram voltadas para a memorização e para o acúmulo de informações de caráter descritivo, segundo um viés marcadamente utilitarista. Nas orientações metodológicas dos programas do Colégio Pedro II de 1899 consta que a Química e a Física deveriam se reduzir “às modestas proporções de um curso secundário em limitado período de tempo”. O objetivo era apenas ensinar os fenômenos mais correntes e fundamentais dessas Ciências. No programa de 1911, a recomendação é restringir as Ciências a noções sucintas, de forma a estabelecer o ensino quase intuitivo, sem abordagem de teorias ou doutrinas. Já se apontava para a perspectiva de enfatizar observações e experiências, ainda que se possa concluir o quanto essas experiências deveriam possuir um caráter predominantemente ilustrativo, na ausência de teorias que lhe conferissem base racional. Igualmente enfatizava-se a importância de classificações e conexão entre os fatos. Concepções empiristas se sobressaíam, sendo o currículo formal praticamente todo voltado para descrição das propriedades e formas de preparação das subs-

tâncias. Por outro lado, nota-se a incoerência em se falar de noções sucintas, ao mesmo tempo em que se apresentavam programas extensos para a carga horária prevista.

Com a Reforma Francisco Campos, o curso secundário passou a ser estruturado em cinco séries, sendo a Química ensinada nas três últimas. Na terceira série (atual primeira série do ensino médio) fazia-se a iniciação ao estudo dos fenômenos químicos e nas demais séries a abordagem era essencialmente descritiva, englobando metais, ametais e funções orgânicas. Há também reordenação do programa de forma mais coerente, agrupando-se assuntos antes tratados desconexamente, tais como catálise, cinética química, termoquímica e equilíbrio químico.

Por sua vez, na proposta metodológica para o ensino de Química do decreto de 1931, a Química é considerada “o conhecimento da composição e da estrutura íntima dos corpos, das propriedades que dela decorrem e das leis que regem as suas transformações”. Também se apresenta o valor educativo da ciência na orientação do raciocínio lógico e a necessidade de se coordenar o ensino com as aplicações da vida cotidiana. Contudo, os programas não se articulavam com essa orientação. Por conseguinte, uma prática pedagógica orientada nessa direção dependia dos professores e dos livros didáticos e, quanto aos livros didáticos, sabemos que tal relação não foi significativa (Schnetzler, 1980).

Concepções sob um enfoque positivista permeiam a visão de ciência do texto dessa proposta metodológica. Segundo esta, os alunos deveriam estudar os fenômenos químicos de forma a se convencerem, pela observação e experimentação, quanto a sua obediência a leis certas e definidas. Além do que, os alunos deveriam se familiarizar com os fenômenos, depois analisar as leis gerais. A despeito disso, o descritivismo ainda era predominante; fazia-se presente na orientação metodológica a sugestão de que os exercícios práticos versassem, preferencialmente, sobre preparação e estudo das propriedades dos elementos de maior interesse científico e utilitário. Nos livros didáticos esse descritivismo se confirma: ensinar Química era descrever características e propriedades das substâncias mais utilizadas (Lopes, 1990; Mortimer, 1988; Schnetzler, 1978).

Esse quadro não se modificou acentuadamente com a Reforma Capanema. Na exposição de motivos da lei, Capanema salientou o princípio de que o ensino de Ciências não deveria se pautar por extensos conhecimentos e criticou a memorização. Defendia um ensino que tivesse por objetivo a formação do espírito científico, o qual, no seu entender, se relacionava com a curiosidade, desejo de verdade, compreensão da utilidade dos conhecimentos científicos e capacidade de aquisição dos mesmos. Os alunos nas aulas de Ciências deveriam discutir

e verificar, ver e fazer; não poderia faltar “o contato com a natureza e a vida, a influência das coisas concretas”.

No programa de Química, as então chamadas grandes teorias - estrutura atômica, tabela periódica, radioatividade e temas de Físico - Química - compunham o último tópico do curso e a parte descritiva das substâncias inorgânicas se viu diminuída, abrangendo temas mais gerais, com o enfoque mais voltado para aplicações industriais. Foi suprimido o estudo dos ametais e as funções inorgânicas passaram a ser mais detalhadas. A Química Orgânica, minuciosamente exposta, ocupava completamente a carga horária da segunda série. No curso clássico, reduziu-se de maneira geral a parte descritiva e técnica e tornaram-se predominantes as leis e teorias. É, notável, portanto, a separação entre teoria e parte descritiva, dois campos sem inter-relação, como é possível constatar pelos livros didáticos do período (Lopes, 1990).

Assim, no período das reformas Campos e Capanema, o currículo formal da disciplina Química foi caracterizado por um excesso de conteúdos e filosoficamente incorporado ao empirismo-descritivismo. Como afirma Elkana (1970), a tradição científica da época no mundo era alimentar os alunos com enormes quantidades de informações sobre fatos e leis da natureza comprovados para serem memorizadas, sendo a experimentação apenas uma forma de confirmar a lei.

Tal orientação curricular prevaleceu até a década de 50, quando se iniciou o processo de inovação educacional do ensino de Ciências, catalisado pelos projetos curriculares americanos, que não tardaram a serem traduzidos e veiculados no Brasil, associados a movimentos que visavam à incorporação dos modernos conceitos científicos ao ensino (Lorenz e Barra, 1986; Krasilchik, 1989). Especificamente na área de Química, as primeiras edições em português do “Chemical Bond Approach - CBA” e do “Chemical, an Experimental Study - CHEM Study” foram em 1961 e 1966, respectivamente.

Uma característica importante dos projetos curriculares americanos era o fato dos livros didáticos terem sido escritos por cientistas, embasados no trabalho efetivo de pesquisa. Assim, o objetivo dos projetos acabou por se constituir em tomar o aluno participante ativo do processo de pesquisa, uma redescoberta na perspectiva de Bruner, como já apontei anteriormente. Nesse sentido, como procurarei demonstrar, as críticas a concepções empírico-descritivistas freqüentemente giraram em torno de concepções empírico-positivistas.

A despeito de se estar na vigência da 4024/61, preconizadora do sistema descentralizado de ensino, que permitia maior penetração desses projetos curriculares, de forma alguma adaptáveis à rigidez dos programas das Reformas Campos e Capanema, Saad (1981) e Schnetzler (1980) concordam não ter havido sua adoção sistemática. Entre os motivos apontados por esses autores, que dificultaram sua utilização, estavam as condições da escola brasileira: pro-

fessores malformados e turmas muito grandes. Todavia não se pode negar a influência exercida por esses projetos de ensino no pensamento pedagógico dos professores brasileiros. Ainda que não fossem adotados por completo, forneceram subsídios ao preparo de aulas e certamente serviram para mostrar aos mestres que algo diferente poderia ser feito.

Porém não são poucas as críticas a esses projetos, tanto no que tange à ausência de discussões sobre as implicações sociais da ciência (Saad, 1981; Lutfi, 1988), quanto no que se refere ao fato de terem enfatizado a aprendizagem por redescoberta, que implica considerar o aluno como tábula-rasa e mitifica o método científico (Schnetzler, citada por Chassot, 1994).

Os projetos do CHEM Study e do CBA têm por meta o ensino de Ciências pelo processo de aprendizagem do método científico, ainda que o CBA objetive também o aprendizado a partir da resolução de problemas. Assim, a ciência é concebida com base na observação, da qual se depreendem as regularidades a serem explicadas por raciocínios lógicos comprovados pela experimentação. A experimentação garante também a descoberta de novos fatos, de forma que o ciclo se fecha: volta-se à observação, depois ao raciocínio e em seguida à experimentação. No CHEM Study, inclusive, coloca-se a metodologia científica associada às práticas cotidianas: o método científico é ensinado como uma extensão do senso comum. Dessa forma, não só mitifica-se o método científico, como simplifica-se sua utilização, de forma a aproximar a ciência do conhecimento comum. Como analisa Gil Pérez (1986), tratam-se de propostas curriculares baseadas em modelos empírico-positivistas - o descobrir por si mesmo -, com alto grau de defasagem em relação à epistemologia mais moderna. Calcado em Hodson, o autor afirma ser demasiado simplista a visão de método científico que tais cursos propagam, pois levam o aluno a pensar que teorias são simples conjecturas elaboradas após breves períodos de trabalho laboratorial, capazes de serem aceitas ou refutadas com base em experimentos isolados.

Sem dúvida, a idéia de buscar a formulação das leis gerais invariantes a partir da observação de fenômenos naturais e do estabelecimento de sua conexão racional, seguindo as diretrizes do método científico, não deixou de ser um avanço, na medida em que permitiram o questionamento a concepções empírico-descritivistas dominantes no ensino de Ciências. Avanço esse associado à visão otimista de ciência e à mentalidade pragmática e tecnológica constituída. Contudo, esse avanço foi apenas parcial, por não ser capaz de dar conta da complexidade da ciência do século XX e encarcerar, tanto a experiência quanto a teoria, em uma razão domesticada, não criadora⁹. Acrescente-se a isso, o fato de

⁹ Para maiores desenvolvimentos dessa questão ver Oliveira (1990).

que tais concepções epistemológicas a-históricas tendem a transmitir a idéia de uma ciência desencarnada das relações sociais, das relações de interesse e de poder nas quais é construída.

CONCLUSÕES

Em resumo, procurei argumentar que a história do ensino de Ciências em geral, e do ensino de Química em particular, é marcada por um conflito entre Ciências e Humanidades, francamente favorável às Humanidades até o fim da Segunda Guerra Mundial. Tal conflito se caracterizou por uma associação das Humanidades ao saber e das Ciências ao fazer. Por conseguinte, a maior ênfase em Ciências, condicionada pelo desenvolvimento industrial e tecnológico do país, exigiu a construção de uma mentalidade pragmática e tecnológica, a partir do desenvolvimento de idéias científicas e da valorização de uma formação para o trabalho. O que, por sua vez, articulou a maior valorização do ensino de Ciências com a maior valorização de uma formação técnica, inclusive no nível médio de ensino.

Com base nessa análise empreendida, procurei demonstrar como as concepções epistemológicas dominantes nas orientações curriculares para o ensino de Química se articularam com o processo histórico mais amplo do ensino de Ciências. Concluo que temos um desenvolvimento do ensino de Química inicialmente voltado para concepções empírico-descritivistas que, em meados dos anos 50, no pós-guerra, passam a ser questionadas por princípios marcadamente empírico-positivistas. O desenvolvimento destas concepções empírico-positivistas condicionaram e foram condicionadas pelo processo de construção dessa mentalidade pragmática e tecnológica favorável ao ensino de Ciências.

No atual momento, concepções empírico-positivistas, de certa forma ainda presentes, especialmente nos livros didáticos de Química, não mais assumem o papel inovador do ensino de Ciências que assumiram no anos 50, tanto do ponto de vista epistemológico, por desconsiderarem os avanços da ciência contemporânea, que não mais se restringem aos princípios metodológicos hipotético-dedutivistas; tanto do ponto de vista sociológico, por se limitarem a uma visão de ciência asséptica e a-histórica.

Igualmente, objetivei com este artigo salientar a importância do estudo da história das disciplinas para as pesquisas em ensino. No campo de pesquisa em Ensino de Química, especialmente, ainda temos uma dedicação quase exclusiva aos problemas metodológicos, sem dúvida importantes para um projeto mais amplo de melhoria da qualidade da educação no país, mas insuficientes para a compreensão do espaço da sala de aula. A resolução desses mesmos

problemas metodológicos exige que não percamos a sintonia com os aspectos epistemológicos, sociológicos e históricos que permeiam o fenômeno educacional. Caso contrário, corremos o risco de não alcançarmos formas de aprimorarmos o ensino de Ciências em geral e o ensino de Química em particular, bem como sequer compreendermos o “porquê” dos problemas que enfrentamos em nossas salas de aula.

Por outro lado, pesquisar a história das disciplinas e a história do currículo no Brasil nos permite compreender não apenas como as diferentes forças sociais fizeram o currículo, mas, igualmente, nos permite construir princípios teóricos para a compreensão de como esse processo se faz nos dias atuais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMADO, G. *Educação média e fundamental*. Rio de Janeiro: José Olympio, Brasília: INL, 1973.
- ARROYO, M. A função social do ensino de Ciências. *Em Aberto*. Brasília, v. 7, n. 40, p. 3-11, out./dez, 1988.
- AZEVEDO, F. Manifesto dos Pioneiros. *A educação entre dois mundos*. São Paulo: Melhoramentos, p. 59-81, 1932.
- BOSI, A. Cultura brasileira. In: MENDES, Durmeval T. (org.). *Filosofia da Educação Brasileira*. São Paulo, Civilização Brasileira, p. 135-194, 1987.
- BRASIL, Ministério da Educação. Exposição de motivos da Reforma Campos e Decreto 19890 de 18 de abril de 1931. In: *Organização do ensino secundário*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1931.
- . Decreto no. 16782 A, 13 de janeiro de 1925. Reforma Rocha Vaz. In: NÓBREGA, V. da. *Enciclopédia da legislação do ensino*. Rio de Janeiro: Romanitas, 1972.
- . Exposição de Motivos. *Carta Brasileira da Educação Democrática*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Educação, IX Congresso Brasileiro de Educação, 1945.
- BRUNER, J. S. *Uma nova teoria da aprendizagem*. Rio de Janeiro: Bloch, s. d., 2. ed.
- CAPANEMA, G. Discurso do Ministro da Educação no Centenário do Colégio Pedro II (02/12/1937). In: BRASIL, Ministério da Educação e Saúde. *Panorama da Educação Nacional*. Rio de Janeiro, 1937.
- CHASSOT, A. *Para que(m) é útil o ensino de Química*. Tese de Doutorado. Porto Alegre: FAGED, UFRGS, 1994.
- . *Para que(m) é útil o ensino? Alternativas para um ensino (de Química) mais crítico*. Canoas: ULBRA, 1995.

- . Uma história da educação química brasileira: sobre seu início discutível apenas a partir dos conquistadores. *Episteme*. Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 129-146, 1996.
- CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um tema de pesquisa. *Teoria e Educação*, Porto Alegre, n. 2, p. 177-229, 1990.
- CUNHA, L. A. *Política educacional no Brasil: a profissionalização do ensino médio*. Rio de Janeiro: Eldorado, 1977.
- ELKANA, Y. Science, Philosophy of Science and Science Teaching. *Education, Philosophy & Theory*. London: Pergamon Press, v. 2, p. 15 – 35, 1970.
- FORQUIN, J.C. *Escola e cultura*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.
- GIL PÉREZ, D. *A metodologia científica e o ensino de Ciências: relações controversas*. São Paulo: Núcleo de Documentação sobre a Formação Científica, 1986.
- GOODSON, I. *The making of curriculum*. London: The Falmer Press, 1988.
- . Tornando-se uma matéria acadêmica: padrões de explicação e evolução. *Teoria e Educação*, Porto Alegre, n. 2, p. 230-254, 1990.
- . *Currículo: teoria e história*. Petrópolis: Vozes, 1995.
- . *A construção social do currículo*. Lisboa: Educa, 1997.
- HAIDAR, M. de L. M. *O ensino secundário no império brasileiro*. São Paulo: EDUSP/Grijalbo, 1972.
- HIRST, P. H. e PETERS, R. S. *A lógica da educação*. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
- KAWAMURA, L.K. Ciência, Tecnologia e Educação nos 100 anos de República. *Pro-Posições*. Campinas: Unicamp, v.1, n. 2, p. 36-49, jul., 1990.
- KLIEBARD, H. M. Constructing a History of the American Curriculum. In: JACKSON, P. M. (ed): *Handbook on research on curriculum*. New York: Mac Millan, 1992.
- KONDER, L. *A derrota da dialética*. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
- KRASILCHIK, M. *O professor e o currículo das ciências*. São Paulo: EPU/EDUSP, 1987.
- . Inovação no Ensino de Ciências. In: GARCIA, Walter (org.). *Inovação educacional no Brasil: problemas e perspectivas*. São Paulo: Cortez / Autores Associados, p. 164-182, 1982.
- LEI 5692 de 11/08/1971.
- LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - Lei 4024 de 20/12/1961 e Reparos a Lei 4024, por Almeida Júnior - Novos Currículos para o ensino Médio - CFE. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*. Rio de Janeiro, n. 85, p. 85-145, jan./mar., 1962.
- LIMA BARRETO, A.H.de. O ensino na Bruzundanga. *Os bruzundangas*. São Paulo: Brasiliense, 1956, p. 73-76.

- . A Biblioteca. *Histórias e sonhos*. São Paulo: Brasiliense, p. 139-150, 1956.
- LOPES, A.R.C. *Livros didáticos: obstáculos ao aprendizado da ciência química* Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: FGV/IESAE, 1990.
- . Conhecimento escolar em Química: processo de mediação didática da ciência. São Paulo, *Química Nova*. v. 20, n. 5, set/out, p. 563-568, 1997a.
- . Conhecimento escolar: inter-relações com conhecimentos científicos e cotidianos. *Contexto & Educação*. Ijuí: Unijuí, v. 11, n. 45, p. 40-59, jan/mar, 1997b.
- LORENZ, K., BARRA, V. Produção de materiais didáticos de ciências no Brasil, período: 1950 a 1980. *Ciência e Cultura*. São Paulo, v. 38, n.12, p. 1970-1983, dez., 1986.
- LORENZ, K., VECHIA, A. Comparação diacrônica dos estudos de ciências e humanidades no currículo secundário brasileiro. *Ciência e Cultura*, São Paulo, v. 36, n. 1, p. 22-35, jan., 1984.
- LUTFI, M. *Cotidiano e educação em Química*. Ijuí: Livraria Unijuí, 1988.
- MARIANI, C. Exposição de motivos. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Brasília, v. 68, n. 160, p. 622-63, set./dez, 1987.
- MOREIRA, A.F. B. *Currículos e programas no Brasil*. Campinas: Papirus, 1990.
- . *História do Currículo: em busca de novos referenciais*. Caxambu, XVI Reunião Anual da ANPEd, 1993.
- . *História do Currículo: examinando contradições e alternativas*. Goiânia: VII Encontro Nacional de Prática de Ensino, 1994.
- MOREIRA, A.F.B., SANTOS, L. L. de C. P. Currículo: questões de seleção e de organização do conhecimento. In: Tozzi, Devanil *et al* (org.). *Série Idéias*. n. 26, p. 47-65, 1995.
- MORTIMER, E. *O ensino de estrutura atômica e de ligação Química na escola de 2º grau: drama, tragédia ou comédia?* Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: Faculdade de Educação, UFMG, 1988.
- NAGLE, J. *Educação e sociedade na Primeira República*. São Paulo: EPU/EDUSP, 1974.
- NUNES, C. A Iniciação Profissional nas Escolas Técnicas Secundárias na Década de 30. *Forum Educacional*, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 21-44, jul/set, 1980.
- OLIVEIRA, R. J. *Ensino: o elo mais fraco da cadeia científica*. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: IESAE/FGV, 1990.
- PROGRAMAS DO COLÉGIO PEDRO II. 1926, 1927, 1929 e 1930.

- RESNICK, T. *O desenvolvimento do conceito de gene e sua apropriação nos livros didáticos de Biologia*. Dissertação de Mestrado. Niterói: Faculdade de Educação, UFF, 1995.
- RHEINBOLDT, H. A Química no Brasil. In: AZEVEDO, Fernando (org.). *As Ciências no Brasil*. São Paulo: Melhoramentos, v. 2, p. 9-89, 1953.
- SAAD, Alfredo. *Ciência e ideologia na escola de 1º Grau*. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: IESAE/FGV, 1981.
- SANTOS, L. História das disciplinas escolares: perspectivas de análise. *Teoria e Educação*, Porto Alegre, n. 2, 1990.
- SCHNETZLER, R.. *O Tratamento do Conhecimento Químico em Livros Didáticos Brasileiros para o Ensino Secundário de Química de 1875 a 1978*. Dissertação de Mestrado. Campinas: Unicamp, 1980.
- SILVA, G. B. *A educação secundária*. São Paulo: Nacional, 1969.
- TEIXEIRA, A. *Educação e o Mundo Moderno*. São Paulo: Nacional, 1969.
- VALENTE, W. R. *Cotidiano e História das Disciplinas Escolares*. Caxambu, XVI Reunião Anual da ANPEd, set. 1993.
- . História da disciplina escolar matemática no Brasil: subsídios para sua construção. Caxambu, XVII Reunião Anual da ANPEd, out. 1994.
- VENÂNCIO FILHO, F. O Conceito das Ciências Físicas e Naturais na escola secundária. In: PEIXOTO, Afrânio et alii. *Um grande problema nacional*. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Ed, 1940.
- YOUNG, M. An approach to the study of curricula as socially organized knowledge. In: YOUNG, M. (org). *Knowledge and control*. New York: Macmillan, 1981.